

**KASB HUNAR MAKTABLARIDA IJTIMOIIY MEDIYA YORDAMIDA
INGLIZ TILINI O'QITISH MASALASI**

**Karimjonova Nodiraxon Mirzatillo qizi ,
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani
2 son kasb hunar maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi**

Annotasiya: Maqolada kasb hunar maktablarida ingliz tilini o'qitish jarayonida ijtimoiy mediyadan foydalanishning ijobiy tomonlari, bugungi global rivojlanish vaqtida kasbiy ta'limdan kelib chiqib o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish masalalari qisqacha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, kasb, ta'lim, o'quvchi, metod, media.

Аннотация: В статье кратко анализируются положительные стороны использования социальных сетей в процессе преподавания английского языка в профессиональных училищах, вопросы преподавания английского языка студентам на базе профессионального образования в условиях современного глобального развития.

Ключевые слова: Английский язык, профессия, образование, студент, метод, средства массовой информации.

Abstract: The article briefly analyzes the positive aspects of using social networks in the process of teaching English in vocational schools, the issues of teaching English to students on the basis of vocational education in the context of modern global development.

Key words: English language, profession, education, student, method, media.

Kasb hunar maktablarida ta'lim oluvchi o'quvchilarga ingliz tilini o'qitish uchun qo'shimcha vositalarni, shu jumladan o'rganilgan materialni ishlab chiqish

va takrorlash bugungi kunda dolzarb masala bo'lib bormoqda. Bundan tashqari ingliz tili o'qituvchisining o'quvchilar bilan muloqot qilish jarayonida ta'lim tizimiga ijtimoiy mediani samarali joriy etish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Bu jarayonda ta'lim jarayonida o'qituvchining rolini ko'rib chiqish ham muhimdir. Negaki, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish asosiy faoliyat emas. Xorijiy til o'qituvchilari ingliz tilini o'qitish uchun axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha vakolatga ega bo'lishi kerak. Ko'plab universitetlar, til markazlari, o'qituvchilarning ijtimoiy tarmoqlarda sahifalari bor, akademik guruhlar internet jamoalarini tashkil qilishadi, ko'plab o'qituvchilar o'z talabalari bilan muloqot qilish va ma'lumot almashish uchun alohida ish sahifalarini yaratadilar.

SHunday qilib, kasb hunar maktablari o'quvchilari tomonidan ta'lim uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olish uchun ijtimoiy mediadan foydalanish har kuni ortib bormoqda. Ijtimoiy mediadan foydalanish salohiyati va xususiyatlari, avvalambor, ularning ma'lumot olish imkoniyati va tezligi bilan bog'liq bo'lib, ulardan ta'lim maqsadlarida foydalanish auditoriyadan tashqarida darslar o'tkazishga imkon beradi, bu esa talabalarni qo'shimcha ravishda rag'batlantiradi.

Zamonaviy jamiyatning muhim tarkibiy qismi bu madaniyatlararo aloqa samaradorligini va ko'p madaniyatli shaxsni shakllantirishni ta'minlaydigan chet tilini bilishdir. Ijtimoiy media ingliz tilini o'qitishning qo'shimcha vositasi sifatida qaraladi.

Kasb hunar maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish jarayoni ularning kasbiy faoliyati uchun asos bo'lgan axborot texnologiyalari bilim olish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq, ingliz tilini o'qitishning qo'shimcha vositasi sifatida ijtimoiy mediadan foydalanish metodikasi ilmiy va uslubiy adabiyotlarda yetarli darajada yoritib berilmagan. Kasb hunar maktablari o'quvchilarining ijtimoiy mediadan foydalangan holda ingliz tilini o'rgatishda

ta'lim imkoniyatlari va ularda kasbiy axborot kompetensiyasini shakllantirish masalasi dolzarbdir. Mamlakatimizda ta'lim mavzusidagi istiqbol strategiya 2030 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning asosiy maqsadi xorijiy tillarni o'qitish, ingliz tilini nofilologik yo'nalishlarda o'rgatishga bo'lgan o'zgaruvchan ehtiyojlar va yangi O'zbekiston jamiyati va iqtisodiyotini rivojlantirishning uzoq muddatli maqsadlariga muvofiq oliy kasbiy ta'limining yuqori sifatini ta'minlashdir.

Ingliz tilini o'qitish jarayonida yangi axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etishni nazarda tutadigan o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish dolzarbdir. YOshlarning hayotida ijtimoiy medianing roli ortib borayotgani, ta'lim sohasidagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanilayotganligi va zamonaviy jamiyatning chet tilini yaxshi bilish talablari ingliz tilini o'qitish jarayonini tashkil etishda, ayniqsa, kelajakdagi kasb sohasidagi bilimlar kasbiy va umumiy madaniy vakolatlarni shakllantirish uchun yangi bilimlarni olish vositasi bo'lgan o'qitishning nofilologik yo'nalishlari talabalari uchun muhim o'rin tutadi. Biroq, ushbu jarayonning uslubiy rivojlanishi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda yetarli darajada o'rganilmaganligi ushbu maqolada ko'tarilgan masalalarning yanada dolzarbligini oshiradi. Ijtimoiy media tarmoqlari ijtimoiy hayotning barcha sohalariga, shu jumladan chet tillarini o'qitish jarayoniga ham kirib bordi. Ijtimoiy tarmoqlarning mohiyati E. Dyurkgeym va F. Tyonnis yozganidek, odamlar o'rtasida aloqalarni izlash va o'rnatishdir (5). Ilmiy jihatdan ushbu olimlarning tadqiqoti ijtimoiy guruhlar shaxsiy va to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy aloqalar shaklida mavjud bo'lishi mumkin degan fikrni rivojlantirdi.

Xuddi shu atama 1954 yilda ingliz sosiologi Jeyms Barns tomonidan joriy qilingan (1). SHunday qilib, olim ijtimoiy obyektlar (jamoalar, ijtimoiy guruh, individual) bo'lgan guruhlarining tasnifini ishlab chiqdi. Bugungi kunda «ijtimoiy tarmoq» keyinchalik esa «ijtimoiy media» tushunchasi foydalanuvchilarning internetdagi maxsus aloqa turi sifatida talqin qilinmoqda. Tadqiqotchi D. Gilpin esa ijtimoiy tarmoqlarni o'zaro aloqalar va axborot uzatish kanallari rolini

o'ynaydigan interaktiv onlayn-media deb ta'riflaydi (2). Ayniqsa, u buni ta'lim tizimida madaniy aloqalarni rivojlantirish hamda til o'rganishda muhim ahamiyatga ega deb ta'kidlaydi. A. Xendli va A. CHapman ijtimoiy mediani hammamizga o'zaro aloqada bo'lishimiz va ma'lumot almashishimizga imkon beradigan doimiy ravishda rivojlanib borayotgan onlayn vositalar, platformalar va dasturlarning to'plami deb tushunadilar (3). A.G. Kovalevaning fikricha, ijtimoiy media ko'nikmalarni shakllantirish va chet tilini o'rganishga doir bilimlarni rivojlantirish bo'yicha doimiy ish olib borishga imkon beradi (6). O'qituvchi o'quvchilarning bilimlarini masofadan turib qulay vaqtda, auditoriyaning mavjud yoki yo'qligidan qat'i nazar, ma'lum bir guruh uchun o'quv jarayonini individual ravishda tashkil qilishi mumkin. Bundan tashqari, muhim fakt zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari tomonidan ishlab chiqilgan axborot resurslaridan foydalangan holda talabalarga kerakli bilimlarni olish imkoniyatini berishdir. SHubhasiz, internet-resurslardan foydalanish imkoniyatlari nihoyatda katta.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
4. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum

- At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
5. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
 6. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
 7. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
 8. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
 9. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.
 10. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.
 11. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
 12. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

13. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
14. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
15. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
16. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
17. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
18. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKANDD KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
19. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.

21. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
22. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>
23. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095929>
24. Ilyosxon Muxiddinovich Burxonov Farg'ona, Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti (CAMU) o'qituvchisi. (2024). XIV-XV ASR TARIXIGA OID MANBALARNI A.O'RINBOEV TADQIQOTLARIDA AKS ETISHI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061206>
25. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO‘QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA’SIRI: XUDOYORXONZODANING “ANJUM AT-TAVORIX” ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR’S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>